

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

O‘UK: 625.712-711.7

SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH

v.b, dots. (PhD) F.A. Abdixalilov mag: E.Q. Xaytimbetov.
(Toshkent arxitektura-qurilish universiteti)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Toshkent shahri Amir Temur shoh ko‘chasidagi avtotransport vositalarining harakat jadalligi eksperimental tadqiqotlar asosida tahlil qilingan. Olingan natijalar asosida shahar ko‘cha-yo‘llarida harakatni to‘g‘ri tashkillashtirish bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье на основе экспериментальных исследований проанализирована интенсивности движения автотранспорта по улице Амира Темура в городе Ташкенте. На основании полученных результатов даются предложения по правильной организации дорожного движения на улицах города.

Abstract: In this article, on the basis of experimental studies, the intensity of vehicle traffic along Amir Temur Street in the city of Tashkent is analyzed. Based on the results obtained, proposals are given for the proper organization of traffic on the streets of the city.

Kalit so‘zlar: shahar ko‘cha-yo‘llari, transport oqimi, harakat jadalligi, harakat tezligi, tig‘iz vaqt, yo‘lning o‘tkazuvchanlik qobiliyati, harakat xavfsizligi.

Ключевые слова: городские улицы и дороги, транспортный поток, скорость движения, скорость движения, час пик, пропускная способность дорог, безопасность движения.

Keywords: city streets and roads, traffic flow, traffic speed, traffic speed, rush hour, road capacity, traffic safety.

Kirish qismi: So‘ngi yillarda, shahar ko‘cha-yo‘l tarmoqlarida jadal sur‘atlar bilan harakat miqdori oshishi natijasida ko‘chalarning o‘tkazish qobiliyati pasayishiga, transport vositalarining harakat tezligini pasayishiga, bir sathli chorrahalarining ko‘pchiligida transport vositalarining tirbandliklarini vujudga kelishiga, bunday holatlar esa transport vositalarining yonilg‘i sarfini oshishiga, yo‘lovchilarning vaqt yo‘qotishlariga, shuningdek chiqindi gazlarni va transport shovqinini oshishi kabi qator iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, sanitar-gigienik holatlarni keskinlashuviga olib kelmoqda [4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmonida 2022-2026 yillarda mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida“ [1] yo‘l infratuzilmasini xalqaro standartlarga moslashtirish, harakatni boshqarish tizimini to‘liq raqamlashtirish, yo‘llarda xavfsiz harakatlanish uchun barcha ishtirokchilariga munosib sharoitlarni yaratish va jamoatchilikni ushbu sohadagi ishlarda keng ishtirokini ta‘minlashga hamda “Ochiq budjet” axborot portali orqali yo‘naltirilgan mablag‘lardan

aynan mazkur yo‘nalishda samarali foydalanishga alohida e‘tibor qaratish” vazifasi yuklatilgan.

Shahar ko‘cha-yo‘llarining asosiy sifat ko‘rsatkichlari, bu: harakat havfsizligi, harakat qulayligi va harakat tejamkorligidir. Bu ko‘rsatkichlar shahar ko‘cha-yo‘l tarmog‘ining yuklanganlik darajasi, ya‘ni harakat jadalligini yo‘lning o‘tkazuvchanlik qobiliyati nisbati orqali aniqlanadi. Shahar ko‘cha-yo‘llarining jadalligi deb, yo‘lning ma‘lum bir kesimidan vaqt birligida o‘tgan transport vositalarining umumiy soniga aytiladi. Harakat jadalligi vaqt davomida o‘zgaradi, ya‘ni mavsumiy xafta va kun davomida. Harakat jadalligining yil mobaynida o‘zgarishi yillik norovonlik koeffitsienti bilan ifodalanadi [3, 5].

Asosiy qism. Shahar bosh rejasining transport qismini, shaharning kompleks transport sxemasini, alohida tumanlarning transport sxemalari loyihalarini, harakatni tashkillashtirish muammolarini ishlab chiqish, shuningdek, harakatni tashkillashtirish muammolarini hal etish va transport modellarini faollashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan

qator vazifalarni hal etish shahar yo‘llaridagi qatnov sur‘atlarini tizimli ravishda o‘rganishni talab etadi. Mazkur tadqiqotlar asosida quyidagilar shakllantiriladi:

- qatnov sur‘ati, asosiy bog‘lovchi yo‘nalishlaridagi mavjud yo‘lovchilar va yuklar qatnovi tig‘izligining kartogrammalari;

- yo‘lovchilar va yuk tashishning asosiy bog‘lovchi yo‘nalishlari qatnovlarining kelajakdagi sur‘atini shaharning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va uning avtomobillashtirish darjasi prognozini e‘tiborga olgan holda kartogrammasi.

Birinci kartogrammalar joylarda o‘tkazilgan tadqiqotlar asosida amalga oshiriladi. Maqsadlardan kelib chiqqan holda – mavjud ma‘lumotlarni to‘ldirish yoki avval mavjud bo‘lmagan ma‘lumotlarni to‘plash – ular tanlov asosida yoki yalpi tadqiqotlar bo‘lishi mumkin.

Tanlov asosidagi tadqiqotlar ehtimollar nazariyasi va matematik statistika qonuniyatlarini e‘tiborga olgan holda amalga oshiriladi va qonuniyatlari jamiki majmuaga tatbiq qilinishi mumkin bo‘lgan bosh majmua qismining o‘lchamini aniqlashga asoslanadi. Bu holatda xatoliklar oqimlarning vaqt davomidagi tengligi bilan ifodalanishi mumkin. Shahardagi qatnov harakatini o‘rganishda zarur tanlov hajmi (o‘lchovlar miqdori) quyidagi formula yordamida hisoblanadi [2, 4]:

$$n = Et^2\sigma^2 / E\Delta^2 + P\sigma^2)$$

bu yerda, E – o‘rganilayotgan ko‘rsatkichlarning bosh majmui;

t– ishonchli ehtimollik (ishonchlilik) vazifasi;

σ^2 –o‘rganilayotgan jihatning dastlabki kuzatuv asosida belgilanuvchi dispersiyasi (σ – kutilayotgan o‘rtacha kvadratli og‘ish);

Δ – o‘lchovlar aniqligi (absolyut (o‘zgarma) birliklarda ruhsat etilgan xatolik).

Iшонchli ehtimollik funksiyasi t olingan natijalarning zaruriy ishonchligiga bog‘liq ravishda qabul qilinadi (1-jadval).

1-jadval

Iшонchli ehtimollik t funksiyasi qiymati

Iшонchlilik	85	95	99	99,9
Funksiya t	1,5	2,0	2,6	3,3

Shahar yo‘llarning o‘tkazuvchanlik

qobiliyati, ularning yuklanganlik darajasi, ulardagi transport yo‘qotishlari, yo‘l-transport hodisalari sababli vujudga kelgan zararlar bilan bog‘liq bo‘lgan hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun qatnov sur‘atidagi o‘zgarish (tebranish)larni aniqroq aks ettiruvchi ko‘rsatkich talab etiladi. Mazkur ko‘rsatkich transport qatnovi sur‘atining yil davomidagi, hafta kunlari va sutka vaqtlaridagi o‘zgarishlarini qamrab olishi lozim. Qatnovning o‘rtacha yillik, sutkalik jadalligi notekislik koeffitsientini e‘tiborga olgan holda quyidagi formula yordamida hisoblanishi mumkin [4, 5]:

$$N_{CVT} = \frac{4N_q}{\dots}, \text{avt./sut}$$

bu erda, N_q – qatnovning o‘rtacha yillik bir soatlik sur‘ati;

K_t, K_H, K_r – qatnov notekisligi koeffitsientlari, tegishli ravishda sutka vaqti, hafta kunlari, yil oylariga ko‘ra. Qatnovni qayd qilish ma‘lumotlari mavjud bo‘lmagan hollarda bir soat ichidagi qatnov sur‘atini quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$N_{CVT} = \frac{N_{CVT} \cdot 365 \cdot K_t \cdot K_H \cdot K_r}{\dots}, \text{avt/s}$$

bu erda: N_{CVT} – qatnovning o‘rtacha yillik bir sutkalik sur‘ati, avt./sut.

Qatnovni tashkillashtirish bo‘yicha tadbirlarni belgilashda odatda hisoblangan soatni e‘tiborga olgan holda qatnov sur‘ati ko‘rsatkichlari qo‘llaniladi.

Hisoblash soatida qatnov sur‘ati ostida qatnovning bir yilda belgilangan soat miqdoridan ortib ketmasligi lozim bo‘lgan qatnov sur‘ati tushuniladi; masalan, 50-soat qatnov sur‘ati bir yil davomida 50 soatdan oshmasligi, 30-soat qatnov sur‘ati esa yiliga 30 soatdan oshmaligi lozim.

Mazkur ko‘rsatkich quyidagi formula yordamida hisoblanadi [6, 7]:

$$N_{pq} = N_{q(max)} K_{pq}, \text{avt./s,}$$

b erda, N_{pq} –hisoblangan soat uchun qatnov sur‘ati, avt./s;

$N_{pq(max)}$ – qatnovning bir soat uchun maksimal sur‘ati, avt./s;

K_{pq} –hisoblangan soat uchun qatnov sur‘atiga o‘tish koeffitsienti.

K_{pq} koeffitsienti qatnov sur‘atini qayd qilish ma‘lumotlariga ko‘ra aniqlanadi, ular

mavjud bo'lganida esa o'rtacha qiymatlardan foydalaniladi K_{pu} (2-jadval).

2-jadval

Hisoblangan soat uchun qatnov sur'atiga o'tish koeffitsienti qiymatlari

Hisoblang	200	100	50	30
K_{pu}	0,90-	1,05-	1,20-	1,25-1,30

Masalan, shahar ko'chalarida oqim tarkibi quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi: yengil avtomobillar 85÷92%; avtobuslar 3÷6%; trolleybuslar 0.1÷0.3%; yuk avtomobillari 4÷9%. Shahar tashqarisidagi avtomobil yo'llaridagi umumiy foydalanishdagi harakatlanish yo'llarining harakat tarkibi quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi: avtobuslar 2-5%; yengil avtomobillar 30-60%; yuk avtomobillari 30-40%; avtopoyezdlar 5-8%; traktor va qishloq xo'jalik mashinalari 5-10% [4].

Harakatning jadalligi - bu vaqt birligi ichida yo'lning ma'lum bir kesimidan o'tuvchi transport vositalarining umumiy soniga aytiladi. Ko'pincha vaqt oralig'i sifatida 1 soat yoki 1 sutka qabul qilinadi, harakatlanish jadalligi esa mos ravishda avt/soat yoki avt/sut da aniqlanadi. Harakat jadalligini kun davomida o'zgarishi asosan ikkita qiymatga ertalabki soat 7⁰⁰ – 9⁰⁰ va kechki soat 17⁰⁰ – 19⁰⁰ larda.

Bu vaqtda shahar aholisi o'qishga, ishga boradi va qaytadi. Kun davomidagi yo'ldagi asosiy jadal qatnov shu vaqtda kuzatiladi. Kun davomida asosiy qatnov 12-14 soat (davomida) ni tashkil etadi.

Yo'l harakatini tashkil etish masalasini echish uchun harakatlanish jadalligining soat va o'rtacha yillik jadalligi haqidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Bu ko'rsatkich kuzatish orqali yoki avtomatik usul bilan aniqlanadi.

Vizual (kuzatish) metodi - yo'lning malum bir qismida harakatlanish jadalligi maxsus blankada hisoblanadi, unda vaqt birligi (minut, soat, sutka) ichida o'tgan transport vositalari qayd qilinadi.

Avtomatik usullar - jadallik quyidagi datchiklardan foydalanish asosida aniqlanadi; pnevmatik, fotoelektrik, ultratovushli, mexanik, radiolokatsion, induktiv, elektron va boshqalar.

Mazkur ishda vizual (kuzatish) metodidan foydalanib eksperimental tadqiqotlar o'tkazildi. O'tkazilgan naturaviy eksperiment natijalari 2023-yilning fevral oyi holatiga ko'ra tanlangan ob'ekt Toshkent shahridagi Nurafshon, Qushbegi, Qo'shqo'rg'on, Nukus ko'chalarida vaqtlar oralig'ida kunlik harakat jadalligi vizual tadqiqotlar asosida bir tomonlama harakat uchun quyidagi natijalar olindi (1, 2, 3, 4-rasmlar).

1-rasm. 2023-yilning fevral oyi holatiga ko'ra Nurafshon ko'chasining bir tomonlama harakat qismida avtotransportlarning vaqtlar oralig'ida harakat jadalligi (dona).

2-rasm. 2023-yilning fevral oyi holatiga ko'ra Qushbegi ko'chasining bir tomonlama harakat qismida avtotransportlarning vaqtlar oralig'ida harakat jadalligi (dona).

3 -rasm. 2023-yilning fevral oyi holatiga ko'ra Qushqo'rg'on ko'chasining bir tomonlama harakat qismida avtotransportlarning vaqtlar oralig'ida harakat jadalligi (dona).

4-rasm. 2023-yilning fevral oyi holatiga ko'ra Nukus ko'chasining bir tomonlama harakat 1. qismida avtotransportlarning vaqtlar oralig'ida harakat jadalligi (dona).

O'tkazilgan naturaviy eksperimentlarimiz natijasi shuni ko'rsatadiki shahar transport majmuasi, alohida olingan tuman transport tizimi, transport harakatini tashkil etish kabi masalalar, shahar harakatini o'rganish bo'yicha tizimli kuzatishlar olib borishni taqozo etadi. Bu kuzatishlar asosida quyidagilar shakllanadi:

- mavjud harakat jadalligi kartogrammasi, asosiy yo'nalishlardagi yo'lovchi va yuk oqimlari;

- kelajakdagi harakat jadalligi kartogrammasi, asosiy yo'nalishlardagi yo'lovchi va yuk oqimlari miqdori, shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va avtomobillar ko'payishini bashorat qilish.

Xulosa: Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagilarni xulosa qilamiz:

- Toshkent shahri ko'cha-yo'l tarmog'i zichligining oshirib borilayotganligiga qaramasdan, mazkur ko'chaning yuklanganlik darajasi o'ta yuqori (bir tarafga 2500 avto/soatdan yuqori);
- harakatlanayotgan avtotransport vositalarining 80% ko'p qismini engil avtomobillar tashkil etadi;
- tanlangan ob'ektlar (Toshkent shahridagi Nurafshon, Qushbegi, Qushqo'rhon, Nukus ko'chalari)ning o'tkazish qobiliyatini oshirishda

tartibga solinadigan chorrahalarining vaqt intervallarini oshirish natijasida tirbandliklarni bartaraf etish mumkin deb hisoblaymiz. Tirbandliklar hosil bo'lish muammosini ko'pchilik olimlar o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida ko'cha-yo'l tarmog'ini rekonstruksiya qilish, svetoforli tartibga solishni maqbullashtirish (optimallashtirish), ko'p sathli kesishishlarni qurish yo'li bilan echishni taklif etishgan. Biroq bunday amaliy ishlarining barchasi ancha mablag' talab etadi;

Foydalanilgan adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar kuni PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.

Abdikhaliyov F.A. METHODS FOR MEASURING THE SPEED AND NOISE LEVEL OF TRAFFIC ON CITY STREETS // Arxitektura. Qurilish. Dizayn. Toshkent, 2021. – 2 soni, 12-20 b.

Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения / Бабков.В.Ф.-М Транспорт,1993.-271 стр.

Бахиров И.А. Внеуличная сет городских магистралей.// Зарубежный опыт Архитектура и строительство России.2010.№1.

Ковригин С.Д., Крышов С.И. Архитектурно-строительная акустика, М.: Высшая школа, 1986, 256 с.

Пропускная способности автомобильных дорог /Силянов В.В, Лованов Э.М, Ситников Ю.М и др.-М. Транспорт 1970-152 стр.

Пшенин В.Н., Результаты инженерно-экологических изысканий по трассе КАД // Труды Международного семинара «Экологическое планирование кольцевой автодороги и устойчивое развитие транспорта» Санкт-Петербурга, 5 октября 2001 г, с. 77-104.

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрва, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408